

MISNI QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI

Qahhorova Lobar Ikromjon qizi

Toshkent davlat texnika universiteti , magistr

E-mail: qahhorovalobar01@icloud.com,

+99890820669

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18173193>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdagi mis rudalarini qayta ishlashning asosiy texnologik jarayonlari, jumladan maydalash va boyitish, pirometallurgik hamda gidrometallurgik usullar yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning ekologik va iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: mis, ruda, flotatsiya, pirometallurgiya, gidrometallurgiya, elektrolitik rafinatsiya.

Kirish

Mis (Cu) rangli metall boʻlib, yuqori elektr va issiqlik oʻtkazuvchanligi, plastiklik va korroziyaga chidamliligi bilan ajralib turadi. Ushbu xossalari sababli mis elektrotexnika, energetika, mashinasozlik va qurilish sanoatida keng qoʻllaniladi. Mis asosan sulfidli va oksidli rudalardan olinadi. Rudalarda misning miqdori nisbatan kam boʻlgani uchun uni sanoatda samarali olish murakkab texnologik jarayonlarni talab etadi.

Asosiy qism

Mis rudalarini qayta ishlash jarayoni maydalash va yanchish bosqichlaridan boshlanadi. Bu jarayon ruda donalarini kerakli oʻlchamga yetkazib, keyingi boyitish jarayonlarining samaradorligini oshiradi. Sulfidli mis rudalarini boyitishda flotatsiya usuli keng qoʻllaniladi. Ushbu usul yordamida mis minerallari boyitilib, mis konsentrati olinadi.

Olingan konsentrat pirometallurgik usulda qayta ishlanadi. Bu bosqichda eritish jarayonida matte hosil qilinadi, soʻngra konvertorlash orqali qora mis olinadi. Qora mis tarkibida turli aralashmalar boʻlgani sababli u elektrolitik rafinatsiya jarayonidan oʻtkazilib, 99,9 % tozalikka ega katod mis olinadi.

Oksidlangan va kam boyli mis rudalarini qayta ishlashda gidrometallurgik usullar samarali hisoblanadi. Bu usullarda ruda sulfat kislota yordamida eritilib, eritmada mis eritmani ekstraksiyalash va elektroliz (SX-EW) orqali ajratib olinadi. Gidrometallurgik texnologiyalar energiya tejamkorligi va atrof-muhitga kam zarar yetkazishi bilan ajralib turadi.

Ekologik va iqtisodiy jihatlar

Pirometallurgik jarayonlarda ajralib chiqadigan oltingugurt dioksidi (SO₂) gazini ushlab qolish va undan sulfat kislota ishlab chiqarish ekologik muammolarni kamaytiradi. Zamonaviy korxonalarda chiqindilarni qayta ishlash, suvni yopiq aylanish tizimida ishlatish va energiya sarfini kamaytirish asosiy vazifalardan biridir.

Xulosa

Misni qayta ishlash texnologiyasi ruda turiga bogʻliq holda tanlanadi. Zamonaviy pirometallurgik va gidrometallurgik usullar mis olish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Список Использованной Литературы:

1. Habibullayev A. Rangli metallurgiya asoslari. – Toshkent, 2018.

2. Davenport W.G. Extractive Metallurgy of Copper. – Elsevier, 2013.
3. Gupta C.K. Chemical Metallurgy. – Wiley, 2006.